

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BIOLOGIYA FANI DARS MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Xamidillayeva Muxlisaxon Xayrullo qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi paytda oliy o'quv yurtlarida bologiya fanlarini o'qitishda yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari, muammolari hamda yangi zamonaviy texnologiyalarning qo'llanishi, vazifalari, turlari, qiziqarli texnologiyalardan foydalanish biologiyani o'qitishning eng samarali usullaridan biri axborot texnologiyalari ekanligi hamda uning oldida turgan vazifalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Biologiya, zamonaviy texnologiyalar, metodlar, pedagogik faoliyat, pedagogik texnologiya kompyuter, fan resuslari pedagogik kadrlarni tayyorlash, innovatsion ta'lim sohalari.

Аннотация: В данной статье рассмотрены эффективные методы и проблемы использования новых современных технологий при преподавании биологических наук в высших учебных заведениях, а также применение, задачи, виды новых современных технологий, использование интересных технологий, а также то, что одним из наиболее эффективных методов преподавания биологии являются информационные технологии и обсуждаются стоящие перед ним задачи.

Ключевые слова: Биология, современные технологии, методы, педагогическая деятельность, педагогические технологии, компьютер, научные ресурсы, подготовка педагогических кадров, инновационные образовательные направления.

Abstract: In this article, effective methods and problems of using new modern technologies in the teaching of biological sciences in higher educational institutions, as well as the application, tasks, types of new modern technologies, the use of interesting technologies, and the fact that one of the most effective methods of teaching biology is information technology and the tasks ahead of him are discussed.

Key words: Biology, modern technologies, methods, pedagogical activity, pedagogical technology, computer, science resources, training of pedagogical personnel, innovative educational fields.

O'zbekiston respublikasi mustaqillikdan so'ng ta'lim sohasida juda ko'p samarali ishlar amalga oshirildi. Maktabgacha ta'lim, maktablar va oliy talim tizimiga

zamonaviy o'zgartirishlar kiritish chora tadbirlari ko'rip chiqildi. O'qitish shakllarini eng yuqori darajaga ko'tarish maqsadida yaxshi o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonida inson salohiyati va texnik resursni qo'llash, ularning o'zaro ta'sirini aniqlashga imkon beradigan tizimli metodlar qo'llash ta'lim tizimini yuksaltirishga qaratilgan harakatlardan biridir. Bu yerda inson salohiyati deyilganda, o'qituvchining pedagogik salohiyati va o'quvchilarning o'quv bilish faoliyati ya'ni ularning bilimni qay darajada o'zlashtirishi nazarda tutiladi. Texnik resuslar deyilganda esa o'qitish metodlari va vositalari ko'zda tutiladi. Yaxshi kadrlarni tayyorlash milliy dasturining amaldagi ikkinchi bosqichi oliy talim muassasalarida o'qitiladigan barcha o'quv fanlarini ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlashni reja qilganlar. Shu sababli barcha o'quv fanlari kabi biologiyani o'qitishda ham pedagogik texnologiyalardan foydalanish zamon talabi hisoblanadi. Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita boshchiligida, ta'lim mazmuni, metodlari vositalari va shakllari yordamida organik olamning qonuniyatlari, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini va bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallaydi. Bundan ko'rinib turiptiki o'quvchilar uchun o'quv jarayoni bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir. O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi va boshqaradi, nazorat qiladi rag'batlantiradi.

O'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. O'qituvchi uchun ta'lim jarayoni o'quvchilarning faoliyati bilan uzviy bog'langan va ushbu jarayonni tahlil qiladigan umumlashtirib, tegishli hollarda o'zlashtirishlar kiritadigan ish jarayoni, kasbiy pedagogik faoliyat sanaladi. Darsda o'quvchilarning bilish faoliyati va o'qituvchilarning pedagogik faoliyati bir biriga uyg'un holda tashkil etilgandagina o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin.

O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish dars stukturasi asosini tashkil etadi. Shu sababli bu masalani chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq. Pedagogik texnologiyalar masalalari muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, magistrlar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogic faoliyat- bu nafaqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq, balki o'qitish jarayonida qo'llanilishi zarur bo'lgan IT kompyuter masofali o'qish yoki turli xil texnologiyalardan foydalanish deb hisoblanadi. Bizning fikrimizcha zamonaviy pedagogik texnologiyalarning eng asosiy negizi- bu o'qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda, birga erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq holda deb hisoblaymiz.

Ya'ni o'qitish bilim berish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi orasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa har ikkalasi uchun ijobiy natijaga erisha olsa,

o`quv jarayonida o`quvchi talabalar mustaqil fikrlay olsalar maqsadga muvofiq bo`ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI.

1. O. U.AVLAYEV, S.N. JO`RAYEVA, S.P. MIRZAYEVA ‘TA`LIM METODLARI’’ ‘NAVRO`Z’’ NASHRIYOTI TOSHKENT- 2017
2. I. KARIMOV.YUKSAK MA`NAVIYAT YENGILMAS KUCH.TOSHKENT 2017
3. SAYIDAHMEDOV N. PEDAGOGIK MAHORAT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA .
4. J.O. TOLIPOVA A. T. G`OFUROV; O`ZR OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI
5. T. CHO`LPON NOMIDAGI NASHRIYOT MATBAA IJODIY UYI. 2011.
6. MUSTAFAQULOVA D.I. BIOLOGIYANING TIZIMLI XARAKTERI-TALABALAR TIZIMLI TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATI SCIENCE INNOVATION 2022.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O`ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O`RNI MILLIY G`OYA VA YOSHLAR.
8. . Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME`ROSLARNING MA`NAVIY–G`OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
9. . Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO`RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
10. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. . Atabayeva, N., Ne`matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
12. . Atabayeva, N., Qo`ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).